

PHILOSOPHICAL SCIENCES

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЄВРОПІ ПІД ВПЛИВОМ ПРОСВІТНИЦЬКИХ ІДЕЙ

Шиманович А.

*Український державний університет ім. Михайла Драгоманова, докторант
Київ, Україна*

THE SOCIAL ASPECT OF SECULARIZATION PROCESSES IN EUROPE UNDER THE INFLUENCE OF ENLIGHTENMENT IDEAS

Shymanovych A.

*Dragomanov Ukrainian State University, postdoctoral researcher
Kyiv, Ukraine*

Анотація

У статті здійснено огляд історичних змін у релігійній царині західного світу, що були спричинені появою й поступовим зміцненням раціоналістичної програми Просвітницького проекту. Особливу увагу приділено тому, у який спосіб різні соціальні стани реагували на секуляризаційні процеси і трансформації у релігійному полі Європи впродовж XVIII ст. Насамкінець з'ясовано, що, всупереч усталеним стереотипним уявленням, теологи XX ст. не виявляли одностайності у негативному оцінюванні здобутків доби Просвітництва. Натомість багатьом із них було властиво вбачати у інтелектуальних зрушеннях досліджуваного періоду позитивні наслідки, як от унормування таких мислительних категорій та соціальних практик, як інтелектуальна чесність, вільна дискусія, свобода совісті та права людини.

Abstract

The article reviews historical changes in the religious realm of the Western world caused by the emergence and gradual popularization of the Enlightenment rationalistic program. Special attention is paid to the way in which different social strata responded to secularization processes and transformations in Europe's religious field throughout the 18th century. As a result, it was found that contrary to established stereotypes, theologians of the 20th century did not show unanimity in their negative assessment of the achievements of the Age of Enlightenment. Instead, it was characteristic of many of them to see in the intellectual shifts of the 18th century positive consequences, i.e. the normalization of such thought categories and social practices as academic honesty, free scholarly discussion, liberty of conscience, and human rights.

Ключові слова: раціоналізм, модерність, секуляризація, Церква, релігійність.

Keywords: rationalism, modernity, secularization, Church, religiosity.

Постановка проблеми. На тлі актуальних нині дискусій стосовно чи то остаточної секуляризації сучасного соціального простору, чи то зміцнення постсекуляризаційних тенденцій, видається доречним відрефлексувати історичні витoki модерного мислення, вкорінені в інтелектуальній програмі Просвітництва, та проаналізувати соціально-станові сторони поступового розцерковлення західного суспільства впродовж XVIII століття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській гуманітаристиці не бракує наукових розвідок, цілепокладання яких пролягає у напрямку розгляду доби Просвітництва та її впливу на сучасний світ. Щоправда, ці дослідження зрідка – якщо взагалі – намагалися проаналізувати початок секуляризації Європи у XVII-XVIII століттях на тлі реакції на ці процеси та участі в них різних верств населення та соціальних станів.

Тож **мета статті** полягає у прагненні автора на основі конкретних історичних прикладів відстежити соціальний аспект початку секуляризаційних процесів у Європі під впливом просвітницьких ідей.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Як зауважує Ф. Кеннеді, завдяки своєму етосу пасіонарного раціонального запитування, «Просвітництво стало добою, протягом якої об'єднання різних чинників надихнуло запитувачів кинути виклик релігійній гегемонії християнства в Європі та на завойованих нею територіях, що мало сукупним результатом те, що християнство згодом вже ніколи більше не здійснювало контролюючого нагляду за тим, що люди можуть думати, говорити й робити» [17, с. 210]. Утім, претензіям просвітителів на остаточно й невідворотне встановлення раціоналізму як універсального принципу не судилося бути втіленими. Релігійна проблематика не зникла з порядку денного європейської культури, позаяк «Просвітництво не врахувало, наскільки глибоко вкорінена релігія» [19, с. 266]. Направду раціоналізм, який пізніше еволюціонував у позитивізм та сцієнтизм, перетворився на не менш репресивно-тоталізуючий дискурс, аніж церковні догми, змагання із якими він ставив перед собою у якості пріоритетної мети (проте варто визнати, що основний ініціатор докорінних змін – Р. Декарт – не мав жодних антирелі-

гійних мотивів у процесі формулювання своєї раціоналістичної методології). До того ж, вже починаючи з С. К'єркегора, приходить усвідомлення того, що зазіхання науковості на безальтернативну ідейну монополію призводить до прикрих антропологічних наслідків у вигляді уречевлення людини. В результаті, «обоження інструментального розуму, який прагне до абсолютної об'єктивності, не зупинилося й перед людиною, понижуючи її до речі, до людини натовпу» [8, с. 487-488]. Первинне програмне прагнення просвітителів до звільнення людини від зовнішніх авторитетів призвело до її узалежнення, а поступова методична деконструкція метафізики відсікла небесне коріння у автентичної людської величі й позбавила підстав говорити про особливий статус людини з-поміж інших живих істот. В результаті палке прагнення Просвітництва до розчаклування світу, демонтажу догматичної релігійності, руйнування міфів і усунення уяви за допомогою знання, призвело до нового зачаклування світу і огортання його у черговий міф, – міф щодо беззаперечної універсальності самодостатнього людського розуму, автономної, довшеної та всеохоплюючої раціональності.

Вже класичною є критика просвітницького проекту, здійснена М. Горкгаймером та Т. Адорно. Одним зі стрижневих обвинувачень у їхній праці «Діалектика Просвітництва» є неодноразово наголошувана теза про те, що «Просвітництво є тоталітарним, як будь-яка система» [14, с. 4]. До того ж, раціональність Просвітництва маркується авторами як така, що призвела до інструменталізації розуму, позбавленого будь-яких зовнішніх регуляторів та цензорів, що, своєю чергою, призвело й до корозії всього західного суспільства: «Технічна раціональність сьогодення – це раціональність панування. Це є примусовий характер суспільства, що відчужене саме від себе» [14, с. 95]. В іншій своїй праці із промовистою назвою «Критика інструментального розуму» (очевидною є алюзія на три критики І. Канта), на тлі рефлексій про особливості популярного дарвінізму як хрестоматійного прикладу радикального натуралізму чи то фізикалізму, Горкгаймер розгортає свою ідею щодо збіднення й спотворення людського *ratio* більш детально: «На поверхні цей новий емпіричний розум стосовно природи справляє враження більш скромного, ніж розум метафізичної традиції. Однак насправді це зухвалий практичний розум, який невблаганно виступає проти “непотрібного духовного” і відкидає усяке розуміння природи, де вона визнається за більше, ніж простий стимул для людської діяльності» [3, с. 114]. Щоправда, далі у згаданій книзі Горкгаймер змушений із прикристю констатувати наступне: «Добре це чи погано, але ми спадкоємці Просвітництва і технічного поступу. Якщо чинити їм опір через регресію до примітивних ступенів, це не пом'якшить викликані ними перманентної кризи» [3, с. 115]. Заразом слід додати, що редукція інтелектуальної програми Просвітництва у всій її різноплановості лише до радикальної тоталізуючої раціоналізації усіх аспектів людського буття видається

не надто коректною. Позаяк у надрах просвітницького руху, починаючи з середини XVIII ст., виникає – особливо в Англії та Франції, відповідно, у працях Девіда Г'юма (1711-1776) та Жана-Жака Руссо (1712-1778) – відчутна опозиція до надмірного піднесення раціоналізму як простої та універсальної панацеї від усіх суспільних недугів, а також намагання внести певний баланс через звернення уваги на вагомість людської емоційності, чуттєвості та всієї палітри психологічних станів [10, с. 1].

Варта уваги й та нетривіальна думка, що її наводить С. Барнет у своїй праці, присвяченій ревізії усталеного сприйняття Просвітництва як передовсім антирелігійної течії. Згідно з його ідеєю, «існують свідчення, що вказують на те, що релігійна толерантність почала заявляти про себе як про ідею та практичну реальність на низовому рівні суспільства XVIII ст., і що просвітники скоріше відреагували на громадську думку, аніж створили її» [10, с. 4]. Утім, це оптимістичне твердження С. Барнета про прогресивні настрої неосвічених і неписемних верств населення важко назвати неспростовним. Існує й інша версія щодо настроїв низового суспільства по відношенню до лібералізації релігійної царини у розглядуваний період. У якості історичного аргументу на користь неготовності більшості населення тогочасної Європи до змін та їхньої обережності по відношенню до новітніх ідей, можна навести думку Т. Мунка, котрий згадує неоднозначну за своїми наслідками законодавчу діяльність Йосифа II (1765-1790), що спричинила неабиякі суспільні непорозуміння. Імператор Йосиф II стикнувся із різким посиленням ворожого ставлення до себе з боку підданих-католиків після прийняття ним по суті ліберальних законів 1781-1783 років. Ці законодавчі ініціативи були спрямовані на встановлення більшої віротерпимості й розширення прав протестантів, православних та юдеїв на території, де домінуючою релігійною традицією був католицизм. Ще більше соціальне невдоволення дало про себе знати після закриття імператором третини австрійських монастирів і перерозподілу їхнього майна. Себто час для лібералізації релігійного поля Європи і впровадження міжконфесійної та міжрелігійної терпимості ще не настав. Ментальність європейців на той історичний момент ще не була готова до таких вагомих соціальних зрушень. І це стосувалося не лише католиків-консерваторів. У протестантських регіонах, згідно зі спостереженням Т. Мунка, ситуація була багато в чому подібною. Світогляд представників низових суспільних станів містив у собі і традиційну побутову побожність, і категоричне несприйняття будь-яких форм вільнодумства й нонконформізму, які без зайвих вагань проголошувалися богохульством [18, с. 133].

М. Гаєр, згадуючи першорядних німецьких просвітників Крістіана Томазіуса (1655-1728), Крістіана Вольфа (1679-1754), Германа Самуеля Раймаруса (1694-1768) та Імануїла Канта (1724-1804), акцентує у якості засадничої особливості їхню схильність до педантичної ґрунтовності та систематичного конструювання понять, що помітно зменшувало ймовірність широкої популярності їхніх ідей

з-поміж менш інтелектуально-витончених представників неакадемічних верств населення: «Ними важко було захопитися. Навіть коли філософія Просвітництва пропагувалась як загальна світова філософія, тому що вона не лише хотіла покладатися на профанний розум у пізнанні світу, а тому що вона також мусила бути корисною для світських людей, та, втім, вона була насамперед академічною справою. Її світ вважався позбавленим чарівності, її поняттєвий ряд абстрактним, її систематика ієрархізованою, її розум формалізованим, її теоретична будова не загальнодоступною» [5, с. 178]. Неспростовним історичним фактом можна вважати те, що програма Просвітництва була сформована й винесена на глобальний ринок ідей представниками освіченого стану європейського суспільства, інтелектуальною елітою. В цьому сенсі справедливим видається спостереження Е. Шенкса із його праці «Бог і Модерн». Згідно з висновком автора, Просвітництво було формою глобальної солідарності освічених європейських еліт, котрі протиставили між собою розум і традицію з метою підважити традиційний авторитет старих еліт [20, с. 68]. Натомість Дж. Израель не схиляється до подібної посутньо конспірологічної ідеї щодо практично-утилітарного цілепокладання перших просвітників, котрі нібито мали на меті усунення попередніх авторитетів та політичного проводу. Але водночас Израель визнає, що інтелектуальна революція другої половини XVII ст. часто була лише брижами на поверхні води і переважно у неї були залучені саме представники еліти – дворянство, чиновники, вчені, патріції та духовенство.

Втім, безперечним фактом Дж. Израель вважає те, що між ними і простим людом не було нездоланої соціальної прірви, тогочасна стратифікація суспільства не призвела до повної нездоланої дисконікації між різними прошарками населення. І тому всі згадані елітарні верстви суспільства були саме тими, хто формував та фіксував контури тогочасної популярної культури. Відповідно, інтелектуальна криза еліт таки мала свій нехай не миттєвий та всеохоплюючий, але помітний та відчутний вплив на світоглядні зміни пересічних мешканців [16, с. 5]. Серед перших найбільш виразних наслідків антирелігійного впливу на простих людей з боку новітніх просвітницьких ідей Израель виокремлює такі: глузування з Біблії, заперечення існування раю й пекла, сумніви у безсмертності душі, поставлення під сумнів існування диявола, демонів та духів [16, с. 6]. Проте заради справедливості слід наголосити, що немає вагомих підстав сприймати добу Просвітництва як час, протягом якого секуляризація європейського суспільства стрімко й доглибно переформатувала весь уклад життя й мислення. Слід зауважити, що докладна інформація про термін «секуляризація» і його вжиток у канонічному праві, в творах Гегеля, Маркса, та про «розчаклування світу» за М. Вебером викладена у третьому томі Європейського словника філософій [6, с. 207-211].

Немає сумнівів у тому, що ідейний фундамент до подальшого розцерковлення суспільства був закладений надійно, і поштовх до маргіналізації церковного вчення був наданий досить потужний. Утім, результат цих сміливих інтелектуальних пригод сповістить про себе лише наприкінці XIX ст. скандальною тезою Ф. Ніцше щодо «смерті Бога». Але в межах 1650-1800 років релігійна проблематика, богословські дискусії, полеміка щодо ролі Церкви в житті суспільства все ще лишалися невід'ємною частиною інтелектуального світу європейської цивілізації. Як пише П. Гей, «богословські дебати зберегли більшу частину своєї колишньої жвавості й значну частку своєї популярності. Відповідно, говорити про секуляризацію означає говорити про ледве помітний зсув уваги: релігійні інституції та релігійні пояснення подій поволі витіснялися з центру життя до його периферії» [11, с. 338]. Цікавою ілюстрацією до збереження релігією своєї значущості – принаймні, на середину XVIII ст. – є декілька епізодів з життя та творчості Д. Г'юма. Коли англійський філософ у 1737 р. завершив свій відомий текст «Про чудеса», то не наважився на негайну його публікацію. У приватному листі до свого друга Генрі Гоума від 2 грудня 1737 р. Д. Г'юм зізнається, що утримується від цього кроку через те, що його текст «заподіє надто сильну образу» і «не виявиться пристойним» [13, с. 24]. Ба більше, у своєму есеї «До чого більше схиляється Британський уряд – до абсолютної монархії чи республіки?», який вперше було опубліковано у 1742 р., Д. Г'юм наполягає на тому, що на той момент духовенство вже «повністю втратило довіру до себе» (*have entirely lost their credit*). Щоправда, у наступних виданнях цієї праці, які побачили світ після 1748 р., Д. Г'юм замінив фразу щодо суцільної втрати довіри до духовенства на більш м'яку форму, яка сповіщала про те, що ця довіра до служителів вітваря була втрачена не повністю, а лише «у значній мірі» (*have much lost their credit*) [15, с. 54].

У XVIII ст., переважно завдяки напрацюванням К. Вольфа, метафізика набула дисциплінарного оформлення і отримала чітко окреслену предметну сферу: «Вона складалась із двох частин: загальної метафізики (*metaphysica generalis*), або філософської онтології, і спеціальної метафізики (*metaphysica specialis*), предметом якої був світ у цілому, Бог і душа. Спеціальна метафізика, таким чином, розпадалася на три окремі дисципліни: раціональну космологію, раціональну теологію і раціональну психологію» [4, с. 3-4]. В результаті, згідно з баченням М. А. Гіллеспі, теологію також було усунуто з переліку трьох підрозділів спеціальної метафізики, а постпросвітницька думка поставила собі за мету обґрунтувати відсутність будь-якої сутнісної дистинкції між двома іншими – космологією та антропологією, які перестали вважатися окремими царинами буття [12, с. 280], що згодом спричинилося до посилення атеїстичних ідейних настанов у Європі XIX ст. У своїй праці «Буття і благо» А. Баумейстер вбачає основну причину провалу проекту Просвітництва саме в спробах сконструювати практично-філософський дискурс (етичну теорію) без опертя на надійний онтологічний фундамент [1, с. 290].

Висновки. Наостанок слід підсумувати, що з-поміж тих теологів ХХ ст., котрі запропонували «розвинену теорію секуляризації як об'єктивно історичного процесу дорослішання людини, досягнення нею повноліття» [9, с. 62], ставлення до ідейної рамки просвітницької програми не було однобічно негативним. Натомість декілька найвпливовіших богословів попереднього століття розпізнавали цілу низку позитивних наслідків для Церкви від впровадження у тканину суспільного та академічного життя ідей Просвітництва. Так, побіжно згадуючи Г. Е. Лессінга (1729-1781) (автора концепції «інтелектуальної чесності») та Г. К. Ліхтенберга (1742-1799) (за його скептично-іронічне ставлення до ірраціональної сентиментальності), Д. Бонхеффер розгортає наступну апологію раціонального дискурсу Просвітництва: «Звільнене раціо набуло несподіваного масштабу. Його вільне використання призвело до створення атмосфери відкритості, чистоти та ясності. Свіже повітря просвітленого розуму цілющим порухом увірвалося у світ упереджень, суспільної пики та тупої сентиментальності. Звільнене раціо принесло із собою високий дар інтелектуальної чесності в усьому, зокрема й у питаннях віри. Відтоді така чесність лишається невід'ємною моральною вимогою для західної людини. Зневага до епохи раціоналізму є підозрілою ознакою, яка свідчить про нерозвинену потребу в правдивості. Хоча інтелектуальна чесність і не є останнім словом, а за світлість розуму нерідко доводиться платити втратою глибини реальності, відкрите і ясне використання раціо лишається внутрішнім обов'язком мислителя. Ми не можемо повернутися у часи до Лессінга та Ліхтенберга» [2, с. 96].

На противагу усталеним антипросвітницьким стереотипам, що подекуди домінують в академічній богословській царині, Г. Кюнг вбачає неабияку утилітарну користь у напрацюваннях доби Просвітництва для соціально-політичної царини західного суспільства, у той час як відповідний практичний вплив з боку обидвох гілок західного християнства був мінімальним: «Не християнські церкви, в тому числі й не церкви Реформації, а епоха Просвітництва, часто названа у книгах церковних та світських істориків “пласкою”, “сухою” або “поверховою”, в решті решт досягла визнання прав людини: свободи совісті та свободи релігії, скасування тортур, припинення полювання на відьом та інших гуманістичних досягнень» [7, с. 9-10]. Також Кюнг не вважає зайвим акцентувати, що усі великі епохи Католицької Церкви, якими вони викладені у класичних посібниках з церковної історії (контрреформація, контрпросвітництво, реставрація, Романтизм, неоромантика, неоготика, неогрегоріаніка, неосхоластика), завжди мали вторинну реакційну природу, знаходилися в ар'єргарді людства, були скуті страхом перед новизною, не виявивши належного креативного мислення для адекватної інтерпретації актуального для себе культурного контексту [7, с. 10]. Насамкінець автор статті висловлює сподівання, що ця та інші тематично споріднені розвідки стануть прологом до подальших наукових дискусій

про роль релігійної складової у процесі трансформації Європи XVII-XVIII століть, а також стануть внеском у сукупність теоретичних засновків, що будуть покладені в основу подальших практичних процесів державотворення та євроінтеграції України.

Список літератури

1. Баумейстер А. Буття і благо: монографія. Вінниця: Т.П. Барановська, 2014. 418 с.
2. Бонхеффер Д. Этика. М.: Издательство ББИ, 2013. xxxiv + 501 с.
3. Горкгаймер М. Критика інструментального розуму. К.: ППС-2002, 2006. 282 с.
4. Гусев В. Метафізика як філософська наука//Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. Том 180. 2016. С. 3-11.
5. Гаєр М. Світ Канта: Біографія / з нім. пер. Л. Харченко. К.: Юніверс, 2007. 336 с.
6. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. Том третій. Вид. 2-е. К.: Дух і літера, 2021. 328 с.
7. Кюнг Г. Христианский вызов. М.: Издательство ББИ, 2012. x + 465 с.
8. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія. К.: Дух і літера, 2019. 536 с.
9. Черенков М. Н. Баптизм без кавычек. Очерки и материалы к дискуссии о будущем евангельских церквей. Черкассы: Коллоквиум, 2012. 291 с.
10. Barnett S. J. The Enlightenment and Religion: The Myths of Modernity. Manchester, UK; New York: Manchester University Press, 2003. vii + 244 p.
11. Gay P. The Enlightenment: An Interpretation. Volume I, The Rise of Modern Paganism. New York: Alfred A. Knopf, 1966. xviii + 555 + xv p.
12. Gillespie M. A. The Theological Origins of Modernity. Chicago and London: University of Chicago Press, 2008. xiii + 386 p.
13. Greig J. Y. T. (Ed.). The Letters of David Hume, Vol. I: 1727-1765. Oxford: Clarendon Press, 1932. xxxii + 532 p.
14. Horkheimer M., Adorno, T. W. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. Stanford, CA: Stanford University Press, 2002. xix + 282 p.
15. Hume D. The Philosophical Works of David Hume in Four Volumes, Volume 3. Edinburgh: Printed for Adam Black and William Tait, 1826. 579 p.
16. Israel J. I. Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750. Oxford: Oxford University Press, 2001. xx + 810 p.
17. Kennedy P. Christianity: An Introduction. London and New York: I. B. Tauris, 2011. xlvii + 310 p.
18. Munck T. The Enlightenment: A Comparative Social History, 1721-1794. London: Arnold, 2000. xii + 249 p.
19. Owen J. M. IV, Owen J. J. (Eds.). Religion, the Enlightenment, and the New Global Order. New York: Columbia University Press, 2010. x + 290 p.
20. Shanks A. God and Modernity: A New and Better Way to Do Theology. London and New York: Routledge, 2000. xii + 187 p.